

FƏAL/İTERAKTİV TƏLİM METODLARININ TARİX DƏRSLƏRİNƏ TƏTBİQİ HAQQINDA

Aytəkin Məmiş qızı Qəhrəmanova

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
Naxçıvan Müəllimlər İnstitut, Azərbaycan
Orcid id: 0009-0004-8494-6182
aytekin1962 @ mail.ru

Xülasə

Müasir təhsil sistemində fəal interaktiv təlim metodlarının tətbiqi, şagir və tələbələrin dərş prosesində iştirakını artırmaq və onların müstəqil düşünmə, analiz etmə, qərar vermə kimi bacarıqlarını formalaşdırmaq baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan tarix fənninin tədrisində interaktiv metodların istifadəsi, şagirdlərin hadisələri dərinəndən dərk etməsinə və tarixi bilikləri həyatla əlaqələndirə bilməsinə şərait yaradır. Məqalədə fəal təlim metodlarının mahiyyəti və onların tarix dərslərində tətbiq imkanları araşdırılır.

Tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, layihə işi, beyin həmləsi, debat, rol oyunu, problemlə təlim, qruplarla iş, tədqiqat və vizual təqdimatlar kimi metodlar tarix dərslərinin daha maraqlı və təsirli keçirilməsinə xidmət edir. Bu metodların tətbiqi zamanı şagirdlər yalnız məlumatı mənimsəmir, həm də onun üzərində düşünür, müzakirə edir və yaradıcı şəkildə təqdim edirlər. Xüsusilə, rol oyunları və debatlar tarixi hadisələrin mahiyyətini, iştirakçıların mövqelərini və tarixi nəticələri şagirdlərin öz dilində ifadə etməsinə imkan yaradır.

Nəticə etibarilə, fəal interaktiv təlim metodlarının sistemli və məqsədyönlü tətbiqi tarix dərslərində biliklərin mənimsənilmə səviyyəsini yüksəltməklə yanaşı, şagirdlərin şəxsiyyət kimi inkişafına da müsbət təsir göstərir. Məqalədə bu yanaşmanın pedaqoji və metodoloji əsasları geniş şəkildə təhlil olunur.

Açar sözlər: fəal təlim, interaktiv metodlar, tarix dərş, rol oyunu, debat, layihə işi, tənqidi düşünmə, şagirdyönlü yanaşma, pedaqoji metodika.

Aytekin Kahramanova

APPLICATION OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN HISTORY LESSONS

The application of active interactive teaching methods in modern education is of particular importance in increasing students' engagement in the lesson and in developing their independent thinking, analytical reasoning, and decision-making skills. In this regard, the use of interactive methods in the teaching of history allows students to deeply understand events and relate historical knowledge to real life. This article explores the nature of active learning methods and their practical application in history lessons.

The research findings show that methods such as project-based learning, brainstorming, debates, role-play, problem-based learning, group work, research, and visual presentations contribute to making history classes more engaging and effective. When these methods are

implemented, students not only absorb information but also reflect on it, discuss it, and present it in creative ways.

As a result, the systematic and goal-oriented use of active interactive methods not only enhances the level of knowledge acquisition in history education but also positively contributes to the students' personal development. The article provides a detailed analysis of the pedagogical and methodological foundations of this approach.

Keywords: active learning, interactive methods, history lesson, role play, debate, project work, critical thinking, student-centered approach, pedagogical methodology.

Айтекин Кахраманова

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Применение активных интерактивных методов обучения в современной образовательной системе имеет особое значение для повышения вовлеченности учащихся в учебный процесс, а также для развития у них навыков самостоятельного мышления, анализа и принятия решений. В этом контексте использование интерактивных методов при преподавании истории способствует глубокому пониманию событий и установлению связи между историческими знаниями и реальной жизнью. В статье рассматривается сущность активного обучения и возможности его применения на уроках истории.

Результаты исследования показывают, что такие методы, как проектная деятельность, мозговой штурм, дебаты, ролевые игры, проблемное обучение, работа в группах, исследовательская работа и визуальные презентации делают уроки истории более интересными и эффективными. При использовании этих методов учащиеся не только усваивают информацию, но и анализируют её, обсуждают и творчески представляют.

Таким образом, системное и целенаправленное применение активных интерактивных методов способствует не только лучшему усвоению исторических знаний, но и положительно влияет на развитие личности учащихся. В статье подробно анализируются педагогические и методические основы данного подхода.

Ключевые слова: активное обучение, интерактивные методы, урок истории, ролевая игра, дебаты, проектная работа, критическое мышление, ученико-ориентированный подход, педагогическая методика.

Təhsil sahəsində dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təcrübələrinə nəzər saldıqda məlum olur ki, fəal/interaktiv təlim metodu istər orta, istərsə də ali təhsil müəssisələrində tədrisin keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırmaq yönündən güclü vasitə ola bilər. Bu metod təhsilalanlar üçün dərsi həm maraqlı edir, həm də bütün auditoriya bu prosesdə iştirak edir. Bəs Fəal (interaktiv) təlim nə vaxtdan yaranmağa başlayıb? Fəal/interaktiv təlim dedikdə nə nəzərdə tutulur?

Pedaqoqların fikrincə fəal təlim metodu qədim vaxtlardan məlum olsa da (Sokrat, Demokrit, Platon, İbn-Sina və s.), onun sistemli elmi-tədqiqatı əsasən, XX əsrin əvvəllərindən başlanmışdır (Əmirov, 2011, s.95).

Tədqiqatçı Z.Veysova pedaqoqların fikrinə əsaslanaraq qeyd edir ki, problemlilik inkişafedici təlim əsasən XX əsrin əvvəllərindən başlamışdır. Bu təlimin təcrübədə tətbiqi yeni növün-fəal təlim adlanan metodun yaranmasına zəmin yaratdı (Veysova, 2008, s.96). Bu təlim prosesində yeni biliyin müstəqil tədqiqat prosesində şagirdlər tərəfindən əldə edilməsi fəal təlimin özəyini təşkil edir.

Aparılan tədqiqatlara istinadən deyə bilərik ki, fəal/interaktiv təlim, təlim prosesinin elə bir təşkil forması hesab edilir ki, burada müəllim şagirdlərə və ya tələbələrə bilikləri hazır şəkildə ötürmür o, ancaq bələdçi vəzifəsini icra edir. Yəni interaktiv metodlar biliklərin təhsilalanlara hazır şəkildə verilməsini deyil, bu bilikləri daha çox onların özlərinin birlikdə axtararaq tapmalarına yardım nəzərdə tutduğundan təlim prosesində müəllim təşkil edici, əlaqələndirici, istiqamətverici və məsləhətverici, şagirdlər isə təcrübəçi, tədqiqatçı və yaradıcı subyektlər kimi fəaliyyət göstərirlər. Bu proses nəticəsində müəllimin bələdçi rolunda çıxış etməsi həm mövzunun məzmununun öyrənilməsinin, həm də tətbiqinin səmərəliliyinin artırılmasına, eyni zamanda təhsilalanların dərk etmə fəaliyyətinin daha da inkişaf etdirilməsinə təsir göstərir.

Fəal/interaktiv metodun tətbiqi zamanı təhsilalan mövzu haqqında daha dolğun məlumatı müxtəlif mənbələrdən özləri müstəqil olaraq əldə edə bilirlər. Deməli, fəal (interaktiv) təlim şagirdlərin fəal idrak fəaliyyətinə əsaslanan təhsil prosesinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən təlim nəzərdə tutulur (Veysova, 2000, s.11). Yəni, tədris prosesində bütün təhsil alanlar daha fəal olurlar və hamısı bu prosesdə iştirak edirlər. Biliklər isə təhsilalanlar tərəfindən daha müstəqil, sərbəst şəkildə qavranılır və mənimsənilir. Bu zaman təhsilalanlarda məntiqi və yaradıcı təfəkkür, həmçinin qarşıya çıxan problemlərin həlli və qərar qəbul edilməsi üzrə onlarda vərdişlər formalaşır. Bununla yanaşı, təhsilalanlarda elmi-tədqiqat vərdişləri formalaşır, eyni zamanda təhsilalanlara qarşılıqlı hörmət və əməkdaşlıq vərdişləri aşılanır.

Fəal/interaktiv təlim metodunda tədrisin səmərəliliyi xeyli artır. Çünki, təhsilalanlar qısa müddət ərzində özləri müstəqil şəkildə daha çox informasiya əldə edirlər. Onlar yeni biliyi müxtəlif informasiya mənbələrindən müstəqil şəkildə əldə etdikləri zamanı dərəcə daha maraqla, həvəslə yanaşır və özlərinin qazandıqları biliklər yaddaşına həkk olunur və uzun müddət yaddan çıxmır. Pedaqoqlar təlimin səmərəliliyini artırılmasının səbəb-nəticə əlaqələrini aşağıdakı kimi göstərirlər:

İnteraktiv təlim prosesi şagirdlərin passivliyinin aradan qaldırılmasına, onların təfəkkürünün inkişafına, yaradıcılığın formalaşdırılmasına şərait yaradır. Nəticədə isə “Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı”nda göstərilən demokratikləşdirmə, fərdiləşdirmə, inteqrasiya və humanitarlaşdırma prinsiplərini həyata keçirməyə imkan verir (Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində islahat Proqramı. Azərbaycanın təhsil siyasəti (1998-2004), I kitab, s. 132).

Fəal dərslərin təşkili zamanı şagirdlərdə yaradıcı təxəyyülün inkişaf etdirməyə və idraki müstəqilliyə xidmət göstərən problemlə suallara, düşündürücü məsələlərə xüsusi yer verilməlidir. Belə dərslər şagirdlərdə müəyyən bacarıq və vərdişləri formalaşdırır. Bütün ixtisaslarda olduğu kimi, tarixin tədrisi prosesində də müəllim dərslə daha ciddi hazırlaşmalıdır. Dərslərin aparılması üçün ən mühüm amillərdən biri müəllimin bələdçi (fasilitasiya) rolunu həyata keçirməsi bacarığıdır. Bu prosesdə müəllim şagirdlərin fikrini təhrək etməli, onlara psixoloji, informasiya və təşkilatı dəstək verməlidir.

Fəal dərslərin səmərəli olmasının ən mühüm şərtlərindən biri də onun planlaşdırılmasıdır. İlk növbədə müəllim tərəfindən şüurlu surətdə (iradi olaraq) idraki problem situasiyasının yaradılması, problemin həlli prosesində şagirdlərin fəal tədqiqatçı mövqeyinin stimullaşdırılması, həmçinin şagirdlər üçün yeni və zəruri olan biliklərin müstəqil olaraq məxəzlərdən əldə edilməsi və mənimsənilməsi üçün şəraitin yaratılmasıdır. Bütün bunlar müəllimdən pedaqoji ustalığ tələb edir.

Fasilitasiya-bələdçilik fəal/interaktiv təlim prosesində müəllimin mövqeyini əks etdirən ən mühüm amildir. Buna görə də müəllim hansı üsullardan necə və nə zaman istifadə edəcəyini qabaqcadan müəyyən etməli, auditoriyada təhsilənlərə çatdıracağı informasiyanın planını qabaqcadan düşünməli, mövzuya dair yardımçı, fakt və hadisələri əsas məsələnin həllinə yönəltməyi bacarmalı, elmi-texniki yeniliklərdən, dövrün mühüm ictimai-siyasi hadisələrindən baş açmalı, biliyini müntəzəm olaraq artırmalıdır.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müasir dərslə təhsilənlərin dünyagörüşünü inkişaf etdirməli, onların əqidəcə mətinləşməsinə şərait yaratmalı, dərslə əyanilikdən və müxtəlif mənbələrdən alınmış əlavə məlumatlarla onların dərk etmə qabiliyyətini artırmalıdır (<https://tehsiljurnali.az/pedaqoji/3439-drsd-fal-tlimin-xususiyytlrindn-istifad.html>)

Pedaqoqlar müəllimin fasilitasiya prosesini daha dəqiq aparılması və öyrənilməsi üçün xüsusi tövsiyələr hazırlamış və onları qaydalar şəklində ifadə etmişlər. Misal üçün motivasiya mərhələsində şagirdləri dərslə mövzusunun müəyyənləşdirilməsinə cəlb edilməsi, dərslə şagirdlərin məntiqi, tədqiqi, yaradıcı təfəkkürü və elmi-tədqiqi vərdişlərini inkişaf etdirən tapşırıqların daxil edilməsi, qapalı suallardan daha çox istifadə edilməsi, qapalı suallara “siz bunu bilirsinizmi?”, “Nə”, “Harada”, “Nə vaxt” misal ola bilər. Bu cür suallara yalnız bir konkret cavab almaq olar: “Hə”, və ya “Yox”. Ancaq açıq suallar verildiyi zaman bir yox, bir neçə mümkün cavab nəzərdə tutulur. Tədris zamanı fəal dərslə mərhələləri müəyyən qayda və yollarla həyata keçirilir:

İlk olaraq qeyd edək ki, fəal/interaktiv dərslərin birinci mərhələsi sinifin fəallaşdırılmasına həsr olunur. Bu təlim prosesində ikinci mərhələ motivasiya adlanır. Motivasiya -hər hansı fəaliyyətin mexanizmin işə salan qüvvədi (http://www.anl.az/down/meqale/az_muellimi/2013/fevral/293888.htm). Bu mərhələdə təhsilənlərin fəal mövqeyi, təfəkkürün müstəqilliyi və sərbəstliyi nəzərdə tutulur. Tədqiqata başlamazdan əvvəl müəllim təfəkkür prosesini hərəkətə gətirmək, təhsilənlərin əldə etdikləri bilikləri əsasında özləri tərəfindən tədqiqat sualının formalaşdırılması üçün motivasiyadan istifadə edir.

Motivasiya problemə çıxarılacaq məsələnin qoyulmasıdır. Qoyulan tədqiqat sualı problemin həlli yollarına dair ilkin fərziyyələrin irəli sürülməsinə şərait yaradır. Bu zaman suallar və fərziyyələr dəqiqləşdirildikdən sonra tədqiqat işinə başlanılır. Tədqiqat müxtəlif formalarda aparıla bilər. Məsələn, bütün siniflə birlikdə, kiçik qruplarda, cütlüklər şəklində və ya fərdi şəkildə aparıla bilər.

Fəal/interaktiv təlim yalnız orta ümumtəhsil məktəblərində deyil, o cümlədən ali təhsil müəssisələrində də həyata keçirilir. Tədqiqatın qrup halında aparılmasına misal olaraq Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Tarix müəllimliyi ixtisasının III kursunda tədris etdiyim "Naxçıvan tarixi" fənnin tədrisi zamanı müşahidə etdik. Tərəfimizdən tələbələr üç qrupa ayıraraq və keçirilən mövzunu müəyyən **istiqlətləndirici** məlumatlar verməklə onlara təqdim edilmişdir. Verilən mövzunu apardırmaq üçün hər üç qrup tədqiqata başlamışdır. Bu zaman hər qrup irəli sürülmüş fərziyyələrin doğruluğunu isbat etmək üçün mətn üzərində, bilik mənbələrinə nəzər salmaqla tədqiqat işlərinə cəlb olunurlar.

Alınan nəticələr işçi vərəqlərində qeyd olunmuşdur. Bu proses tamamlandıqdan sonra hər bir qrup əldə etdikləri nəticələrin təqdimat mərhələsinə başlayır.

Mövzu ilə əlaqədar olaraq tələbələr tərəfindən mərhələnin davamı olaraq **informasiyanın müzakirəsi və təşkili mərhələsinə** başlandı. Bu mərhələ fəal təlimin beşinci mərhələsi hesab edilir. Əslində bu mərhələ əvvəlki mərhələlərə görə daha mürəkkəb mərhələdir. Pedaqoqlar bu mərhələdə təfəkkürün müxtəlif növlərinin sərbəstliyə alınması baş verdiyini qeyd edirlər. Dərsin gedişində müəllim olaraq bu mərhələdə fasilitasiya, yəni bələdçi funksiyasını yerinə yetirirdim.

Sonda təhsilənlər tərəfindən qazanılmış bilikləri ümumləşdirmək və sistemləşdirmək məqsədilə təhsilənlərə tədqiqatla bağlı suallar verib və verilən suallar əsasında tələbələrin bilikləri və əldə etdikləri informasiyalar tərəfimizdən **sistemləşdirildi** və əlaqələr aşkara çıxarıldı. Sonra isə qruplar tərəfindən əldə edilmiş məlumatlar **ümumləşdirilərək** müəyyən nəticələrə gəldi. Onu da qeyd edə bilərik ki, ümumiləşən məlumatlar ilkin fərziyyələrlə müqayisə edildikdən sonra nəticələr əldə edildi. Dərsin sonuncu mərhələsində isə qruplar tərəfimizdən **qiymətləndirdi**.

Qeyd etmək lazımdır ki, interaktiv təlim elə təşkil edilməlidir ki, təhsilənlər qazanacaqları biliyi tədqiqat yolu ilə əldə etsinlər. Göründüyü kimi, Naxçıvan tarixinin tədrisi zamanı tədris etdiyimiz auditoriyada fəal dərslər qruplar formasında problemin həlli yollarında axtarısa çıxmış, əldə etdikləri nəticələri özlərinin işçi vərəqlərində qeyd etmiş və onun təqdimatını slyad formasında həyata keçirmişlər. Qrupların təqdimatlarından sonra əldə edilən tədqiqat materialları əsasında uyğunluq yardımı ilə tərəfimizdən sistemləşdirilib, bitkin bir şəkildə təsnif edilmişdir. Sonra isə müqayisələr aparılaraq təhsilənlər tərəfindən əldə edilən məlumatların hansının üst-üstə düşdüyü və ya nələrin yeni olduğu müəllim və təhsilənlər tərəfindən müşahidə olunub və müəyyən nəticələrə gəlinərək tələbələr qiymətləndirildi.

Ümumiyyətlə, interaktiv təlimin tədrisi prosesində bütün auditoriya dərsə cəlb olunur. Onu demək olar ki, fəal dərs prosesində təhsilçilər yeni biliyi özləri müstəqil şəkildə əldə etməklə bərabər, bu həm də onların mənəvi inkişafına, əxlaqca təkmilləşməsinə, vətənpərvərlik, insanpərvərlik, əməksevərlik ruhunda formalaşmasına zəmin yaradır. Bütün bunlarla yanaşı, fəal təlim metodlarının tarixin tədrisi prosesində tədrisin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu təlim tələbələrin yaddaşının təkə yeni bilik və informasiya ilə zənginləşdirmir, eyni zamanda təfəkkürün müntəzəm inkişaf etdirilməsi əsasında daha çox biliklərin müstəqil əldə edilməsi və mənimsənilməsinə, bacarıq və vərdişlərin, şəxsi keyfiyyət və qabiliyyətlərin qazanılmasına yönəlir. Bununla yanaşı, məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkür, habelə problemlərin həlli və qərar qəbul edilməsi üzrə vərdişlər, həmçinin elmi -tədqiqat vərdişləri formalaşdırılır, qarşılıqlı hörmət hissi və əməkdaşlıq vərdişləri aşılır (Əmirov, 2011, s.389).

Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, bütün fənlərdə olduğu kimi, tarixin tədrisində də müasir dərs milli təhsilin yaradılmasına yönəlir. Bunun əsasını isə diferensiallaşdırma, demokratikləşdirmə, humanistləşdirmə, inteqrasiya, fərdiləşdirmə və s. prinsiplər təşkil edir.

İstifadə olunan ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində islahat Proqramı. Azərbaycanın təhsil siyasəti (1998-2004), I kitab (2005).- Bakı: Çarşıoğlu.-232s.
2. Əmirov, M. M. (2011). Tam orta məktəbdə tarixin fəal/interaktiv təlim metodları. Ali məktəblərin tarix fakültəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti .- Bakı: Yeni nəşr.- 707 s.
3. Veysova, Z. (2008). Fəal (interaktiv) təlim texnologiyası mexanizmləri və quruluşu. Kurrikulum №1.- Bakı.- s. 95-102
4. Veysova, Z. (2000) Fəal/interaktiv təlim. Müəllim üçün vəsait.- Bakı: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi/- 156 s.
5. <https://tehsiljurnali.az/pedaqoji/3439-drsd-fal-tlimin-xususiyetlirindn-istifad.html>
6. http://www.anl.az/down/meqale/az_muellimi/2013/fevral/293888.htm